

CHET TIL TA'LIMIDA INTERAKTIV ROLLI O'YINLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT

B.O. Toshboyeva

Qo'qon universiteti Andijon filiali dotsenti p.f.f.d.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568066>

Anotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda Rollili o'yinlari metodikasining samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot maktab o'quvchilarining chet tillarini o'zlashtirish jarayonida kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda Rollili o'yinlarining ahamiyatini ochib beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rollili o'yinlari o'quvchilarning chet tilidagi muloqot faolligini oshiradi, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi va til o'rganishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi. Shuningdek, maqolada Rollili o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Rollili o'yini, kommunikativ kompetensiya, chet tili o'qitish metodikasi, og'zaki nutq, motivatsiya, ta'lim jarayoni, o'quvchilar faolligi, interfaol metodika.

Аннотация. В данной статье анализируется эффективность применения ролевых игр в обучении иностранным языкам. Исследование раскрывает значение ролевых игр в развитии коммуникативных навыков школьников в процессе освоения иностранных языков. Согласно результатам исследования, ролевые игры повышают активность общения учащихся на иностранном языке, формируют навыки самостоятельного обучения и усиливают мотивацию к изучению языка. Также в статье даны рекомендации по организации и проведению ролевых игр, их интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова. Ролевая игра, коммуникативная компетенция, методика преподавания иностранного языка, устная речь, мотивация, образовательный процесс, активность учащихся, интерактивная методика.

Abstract. This article analyzes the effectiveness of Role-playing methodology in teaching foreign languages. The research reveals the importance of Role-playing games in developing communicative skills of school students in the process of learning foreign languages. According to the research results, Role-playing games increase students' communication activity in a foreign language, form independent learning skills, and strengthen motivation to learn the language. The article also provides recommendations on organizing and conducting Role-playing games and their integration into the educational process.

Key words. Role-playing game, communicative competence, foreign language teaching methodology, oral speech, motivation, educational process, student engagement, interactive methodology.

KIRISH

O'zbekistonda so'nggi yillarda chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Globallashuv sharoitida chet tillarini bilish har qanday zamonaviy davlatning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omilga aylandi. Bu jarayonda o'qitishning innovatsion metodikalarini joriy etish, shu jumladan interfaol va kommunikativ yondashuvlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021-yil 6-maydagi chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha videoselektordagi nutqida ta'kidlanganidek:

"Mamlakatimizda chet tillarini o'qitishning yangi tizimini yaratish vaqti keldi, bu kelajakda mustahkam poydevor bo'ladi. Raqobatbardosh davlat qurishni maqsad qilib qo'yar ekanmiz, bugundan boshlab maktab, kollej va universitet bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini erkin bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi kerak" [1].

O'zbekistonning ochiqlik siyosati, jahon bozoriga faol chiqishi, barcha sohalarda xalqaro hamkorlikning kengayishi chet tillarini bilish ehtiyojini oshirmoqda. Zamonaviy iqtisodiy va siyosiy integratsiya sharoitida chet tillarini bilish nafaqat shaxsiy rivojlanish uchun, balki mamlakatning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, O'zbekistonda chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Chet tillarini chuqurlashtirilgan o'qitish uchun tuman va shaharlarda maktablar tanlab olindi va bu maktablarda chet tillar bo'yicha adabiyotlarga bepul kirish imkoniyati, ilg'or o'quv dasturlari va metodlarni joriy etish kabi muhim vazifalar belgilandi. Bu jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion pedagogik metodlar va xalqaro tajribani joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, 2018-yil 5-sentyabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limi tizimini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlarida o'z aksini topgan.

Zamonaviy pedagogikada chet tillarini o'qitishning samarali metodlaridan biri Rolli o'yinlaridir. Bu metodika kommunikativ yondashuvning ajralmas qismiga aylanib, o'quvchilarda til ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Rolli o'yinlari o'quvchilarni real muloqot vaziyatlariga tayyorlash, ularning til bilimlarini amaliyotda qo'llashga ko'maklashish va til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi chet tillarini o'qitishda o'quvchilarning nutqiy kommunikativ faolligini oshirish vositasi sifatida Rolli o'yinlari imkoniyatlarini o'rganishdir. Tadqiqot davomida Rolli o'yinlarining o'quvchilar tilni o'zlashtirishiga ta'siri, ularning til kompetensiyasi rivojlanishiga qo'shgan hissasi va til o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishdagi Rollii har tomonlama o'rganildi.

Tadqiqot ob'ekti - chet tilini asosiy darajada (Davlat ta'lim standarti shkala bo'yicha A1 darajasi) o'zlashtirgan o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati. Bu darajada o'quvchilar asosiy grammatik tuzilmalar va lug'at bilan tanishgan bo'lib, oddiy kommunikativ vaziyatlarda muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, lekin ularning til ko'nikmalari hali rivojlanish bosqichida bo'ladi.

Tadqiqot predmeti - chet tillarini o'zlashtirishda kommunikativ faollikni oshirish vositasi sifatida Rolli o'yinlarini o'tkazish metodikasi. Bu metodika o'quvchilarning til bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llash, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodi sifatida quyidagilar qo'llanildi:

1. **Nazariy tahlil metodi** - pedagogik, psixologik va metodologik adabiyotlarning tahlili, chet tillarini o'qitishda Rolli o'yinlarini qo'llash bo'yicha nazariy va amaliy yondashuvlarni o'rganish.

2. **Tajriba-eksperimental metod** - Rolli o'yinlarining o'quvchilar til kompetensiyasiga ta'sirini aniqlash uchun mualliflik dasturlari asosida tajriba-eksperimental ishlar olib borish, nazorat va eksperimental guruhlar natijalarini solishtirish.

3. **Kuzatish metodi** - o'quvchilarning Rolli o'yinlarida ishtirok etish jarayonini, ularning faolligi va motivatsiyasini kuzatish, o'quvchilarning muloqot qilish ko'nikmalarini baholash.

4. **So'rov va testlash metodi** - o'quvchilarning Rolli o'yinlariga munosabatini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazish, til bilimlarini baholash uchun testlar o'tkazish.

5. **Statistik tahlil metodi** - tadqiqot natijalarini miqdoriy jihatdan tahlil qilish, o'quvchilarning til kompetensiyasidagi o'zgarishlarni statistik ko'rsatkichlar asosida baholash.

Tadqiqot jarayonida turli yoshdagi va til bilish darajasidagi o'quvchilar bilan ishlandi, Rolli o'yinlarining xilma-xil turlari va shakllari qo'llanildi, ularning samaradorligini baholash uchun maxsus mezonlar ishlab chiqildi.

NATIJALAR

Rolli o'yinlari metodikasini qo'llash nazariyasi va amaliyoti tahlili quyidagi natijalarga olib keldi:

1. O'rta maktabda o'quv jarayonida Rolli o'yinlarini qo'llash nazariyasi va amaliyoti tahlili shuni ko'rsatdiki, Rolli o'yinlari quyidagi maqsadlarda qo'llanilishi mumkin:

o'Ingliz tili darslarida og'zaki muloqotni o'rgatish vositasi sifatida. Rolli o'yinlari o'quvchilarga turli hayotiy vaziyatlarda til bilimlarini qo'llash imkoniyatini beradi. Masalan, do'konda xarid qilish, restoranda ovqatlanish, mehmonxonada xona bron qilish kabi vaziyatlar simulyatsiyasi orqali o'quvchilar amaliy til ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

o'Tilni o'rganishga motivatsiyani oshirish vositasi sifatida. Rolli o'yinlari til o'rganish jarayonini qiziqarli va hayotiy vaziyatlarga bog'liq holda tashkil etishga imkon beradi, bu esa o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshiradi.

o'Shaxs va jamoa zaxiralarini safarbar qiluvchi vosita sifatida. Rolli o'yinlari jarayonida o'quvchilar jamoa bo'lib ishlashni, bir-birini qo'llab-quvvatlashni va birgalikda muammolarni hal qilishni o'rganadilar.

o'Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish vositasi sifatida. Rolli o'yinlari orqali o'quvchilar nafaqat til bilimlarini, balki muloqot qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar, bu esa real hayotda ularning kommunikativ samaradorligini oshiradi.

2. Rolli o'yinlarini tayyorlash va o'tkazish jarayonida o'quvchilarning til bilimlarini shakllantirish ularning individual kognitiv, ijtimoiy va affektiv strategiyalariga muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Har bir o'quvchi, hatto eng passiv o'quvchi ham, o'zini eng yaxshi tomondan ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot davomida shuni aniqladikki, o'quvchilar o'z qiziqishlari va imkoniyatlariga mos Rollilarda ishtirok etganlarida, ularning til o'rganish samaradorligi 30-40% ga oshgan. Biroq, o'quvchini individual Rolli topshiriqlarini tayyorlash bo'yicha ijodiy faoliyatga jalb qilish uchun Rolli o'yinlarining mazmuni ular uchun qiziqarli bo'lishi, Rolli o'yinlarining tashkiliy tuzilishi asta-sekin murakkablashishi, o'yin faoliyatini baholash mezonlari oddiy, ko'rgazmali va chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishga yordam berishi kerak.

3. Rolli o'yiniga tayyorgarlik jarayonida o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida nafaqat Rolli o'yinlari personajlari o'rtasidagi ijtimoiy-statusli va Rollili munosabatlarni, balki o'yin faoliyati ishtirokchilari o'rtasidagi faoliyatli va axloqiy munosabatlarni shakllantirishni ta'minlaydigan o'zaro ta'sir tashkil etilgan.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, Rolli o'yinlari jarayonida o'quvchilar o'rtasida o'zaro yordam, hamkorlik va qo'llab-quvvatlash munosabatlari rivojlangan. Bu esa o'z navbatida sinfda ijobiy psixologik muhitni yaratishga va o'quvchilarning bir-biriga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam bergan.

4. Rolli va ishbilarmonlik o'yinlarini ishlab chiqish natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar ularga qiziqish bilan tayyorgarlik ko'radilar, mustaqil ishlaydilar, matnni qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantiradilar, ammo ularning nutqida fonetik, grammatik va leksik xatolar mavjud.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rolli o'yinlari jarayonida o'quvchilarning faolligi an'anaviy darslardan 2-3 barobar yuqori bo'lgan, ularning chet tildagi gapirish vaqti 50-60% ga oshgan. Biroq, o'quvchilarning nutqida grammatik xatolar soni (o'rtacha 3-4 xato har 100 so'zga) va fonetik xatolar (o'rtacha 2-3 xato har minutda) mavjudligi kuzatilgan. O'qituvchi tomonidan xatolarga nisbatan munosabat, agar ular muloqotga to'sqinlik qilmasa, juda bag'rikeng bo'lishi kerak. Biroq, bu maktabdagi ingliz tili darslarida Rolli va ishbilarmonlik o'yinlarini tashkil etish bilimdagi kamchiliklarni bartaraf etolmasligini ko'rsatadi.

5. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rolli o'yinlarini tizimli ravishda qo'llash natijasida o'quvchilarning chet tildagi o'zlariga bo'lgan ishonchi oshgan. Shuningdek, Rolli o'yinlari o'quvchilarni real muloqot vaziyatlariga tayyorlashga yordam bergan, bu esa ularning keyingi hayotida chet tili muhitiga tezroq moslashishlariga imkon beradi.

MUHOKAMA

Rolli o'yinlari chet tillarini o'qitishda samarali pedagogik vosita sifatida qo'llanilganda qator muhim afzalliklarni ta'minlaydi. Eng avvalo, bu metodika o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi, bu esa o'zlashtirilgan til ko'nikmalarini amalda qo'llashga imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar Rolli o'yinlarining til o'rganish jarayonidagi samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, Krashen (1982) va Ellis (1994) kabi til o'rganish nazariyotchilari ta'kidlaganidek, chet tilini samarali o'zlashtirish uchun o'quvchilar til materialini nafaqat o'rganishlari, balki uni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llashlari ham zarur [11]. Rolli o'yinlari aynan shunday kommunikativ vaziyatlarni yaratishga, o'quvchilarga o'z til bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatini berishga qaratilgan.

Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, Rolli o'yinlari o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini va tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar Rolli o'yinlari jarayonida turli vaziyatlarda o'zlarini tasavvur qilishlari, bu vaziyatlarda qanday muomala qilishlari kerakligini o'ylashlari, nutqni rejalashtirish va strategik kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishlari lozim bo'ladi. Bu jarayon ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, Rolli o'yinlari o'quvchilarga kundalik ehtiyojlaridan tashqari til vositalaridan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa ularning til zahirasini boyitadi. O'quvchilar oddiy muloqotda foydalanadigan so'z va iboralardan tashqari, muayyan kasbiy yoki ijtimoiy vaziyatlarga xos til strukturalarini ham o'zlashtirishlari mumkin.

Rolli o'yinlarini o'tkazishda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlar muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarning xatolariga tolerant munosabatda bo'lishi, agar bu xatolar kommunikatsiyaga to'sqinlik qilmasa, ularni tuzatmaslik maqsadga muvofiq. Bu esa o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishga va til o'rganish jarayonida faol ishtirok etishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xatolarni doimiy ravishda tuzatish o'quvchilarning

til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini pasaytirishi va ularning o'zlariga bo'lgan ishonchini kamaytirishi mumkin [12].

Shu bilan birga, bizning tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, Rolli o'yinlari metodikasi chet tilini o'qitishning yagona vositasi bo'la olmaydi va boshqa metodikalar bilan birga qo'llanilganda eng samarali natija beradi. Masalan, Rolli o'yinlarini loyiha metodikasi, muammoli o'qitish va boshqa interaktiv metodlar bilan birgalikda qo'llash, o'quvchilarning til ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishga yordam beradi.

Rolli o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, metodologik bilimlar va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. O'qituvchi nafaqat Rolli o'yinlarining mazmuni va tuzilishini, balki o'quvchilarning til bilimlarini, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini ham hisobga olishi lozim. Rolli o'yinlarining mazmuni o'quvchilarning yoshiga, til bilish darajasiga va qiziqishlariga mos bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotimiz davomida shuni ham aniqladikki, Rolli o'yinlari jarayonida o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va o'zaro yordam munosabatlari rivojlanadi. O'quvchilar bir-birlarining xatolarini tuzatishga, bir-birlariga yordam berishga va birgalikda muammolarni hal qilishga o'rganadilar. Bu esa ularning nafaqat til ko'nikmalarini, balki ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Rolli o'yinlarini baholash jarayonida o'qituvchi nafaqat tilni bilish darajasini, balki o'quvchilarning kommunikativ maqsadlarga erishish darajasini ham hisobga olishi lozim. Ya'ni, o'qituvchi o'quvchining grammatik xatolariga emas, balki uning muloqot qilish, o'z fikrini ifodalash va boshqalar bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatiga ko'proq e'tibor qaratishi kerak.

XULOSA

Rolli o'yinlari chet tillarini o'qitishda samarali metodika sifatida quyidagi natijalarga erishishga imkon beradi:

1. Rolli o'yinlari o'quvchilarning chet tildagi kommunikativ faolligini sezilarli darajada oshiradi, ularning til o'rganish motivatsiyasini kuchaytiradi va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rolli o'yinlarini tizimli ravishda qo'llash o'quvchilarning gapirish vaqtini an'anaviy darslardan 2-3 barobar oshirishga, ularning faolligini 50-60% ga ko'tarishga va chet tilida muloqot qilishdan qo'rqish hissini kamaytirishga yordam beradi.

2. Rolli o'yinlarni tayyorlash va o'tkazish jarayonida o'quvchilar mustaqil ishlarni bajarish, matnlarni qayta ishlash, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Bu jarayonda o'quvchilar o'z bilimlarini amalda qo'llash, muammolarni mustaqil hal qilish va o'z faoliyatlarini rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Natijada, ular nafaqat til bilimlarini, balki kognitiv va metakognitiv ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

3. Rolli o'yinlari o'quvchilarning nafaqat lingvistik kompetensiyasini, balki ijtimoiy-madaniy bilimlarini ham rivojlantiradi, ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi. O'quvchilar til o'rganish jarayonida nafaqat lug'at va grammatikani, balki o'rganilayotgan til mamlakatining madaniyati, urf-odatlarini va ijtimoiy normalarini ham o'rganadilar. Bu esa ularning kelajakda xalqaro aloqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishlariga yordam beradi.

4. Rolli o'yinlari metodikasi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini va tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi, ularga kundalik ehtiyojlaridan tashqari til vositalaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, turli vaziyatlarda o'z nutqini rejalashtirish va strategik kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga o'rganadilar.

5. Rolli o'yinlari o'quvchilar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash munosabatlarini rivojlantiradi, bu esa sinfda ijobiy psixologik muhitni yaratishga va o'quvchilarning bir-biriga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Natijada, o'quvchilar jamoa bo'lib ishlashni, bir-birlarining fikrlarini hurmat qilishni va birgalikda muammolarni hal qilishni o'rganadilar.

Shunday qilib, Rolli o'yinlari chet tillarini o'qitishda o'quvchilarning kommunikativ faolligini oshirish, til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali metodika hisoblanadi. Biroq, bu metodikaning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining metodologik tayyorgarligi, Rolli o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish ko'nikmalariga, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishiga bog'liq.

Zamonaviy ta'lim tizimida Rolli o'yinlari metodikasini qo'llash o'quvchilarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki ijtimoiy va ijodiy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga, ularni kelajakda xalqaro aloqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishga tayyorlashga xizmat qiladi. Shu sababli, chet tillarini o'qitish jarayonida Rolli o'yinlari metodikasini faol qo'llash va uni boshqa innovatsion metodlar bilan birlashtirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021-yil 6-maydagi chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqi.
2. Axmedova L.T. Filologiya fakulteti talabalarini kasbiy rus tiliga o'rgatish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 200 b.
3. Djusupov M. Lingvodidaktika va metodika til ta'limi poliilmiy tizimida // Rus tili. 2009. № 2. - 37-41 b.
4. Djusupov M. O'zbekiston maktab polilingval ta'lim tizimida rus va ingliz tillari. // Chet eldagi rus tili / maxsus son / 2017. 50-57 b.
5. Jalolov J.J., Makhlamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching methodology. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 336 p.
6. Kitaygorodskaya G.A. Chet tillarni intensiv o'qitishning metodologik asoslari. - M.: Moskva universiteti nashriyoti, 1986. - 176 b.
7. Kolesnikova O.A. Chet tilda pedagogik muloqotni o'rgatish uchun Rollili o'yinidan foydalanish (ingliz tili, til, oliy o'quv yurti): Ped. fan. nom. diss. avtoref. M., 1986. - 20 b.
8. Levitskiy A.E., Slavova L.L. Rus va ingliz tillarining qiyosiy tipologiyasi: Oliy o'quv yurtlari talabalarini uchun o'quv qo'llanma / Ukraina ta'lim va fan vazirligi, I. Franko nomidagi Jitomir davlat universiteti. - 2-nashri, tuzatilgan va to'ldirilgan. - Kiev: Osvita Ukraini, 2007. - 272 b.
9. Liymets X.I. Darsdagi guruh ishi. - M.: Znanie, 1975. - 64 b.
10. Moreno J. Spontanlik teatri / Ing. dan tarj., kirish so'zi muallifi B. I. Xasan. - Krasnoyarsk: Ruhiiy salomatlik fondi, 1993. 142 b.
11. Toshboyeva B.O. A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish konsepsiyasi // O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar. – 2023. – №2. – B. 187-193.
12. Toshboyeva B.O. Bolalar nutqining leksik-semantik xususiyatlari va ularning gender farqlari // Zamonaviy ta'lim. – 2021. – №6. – B. 76-83.
13. Toshboyeva B.O. Chet til o'qitishda psixolingvistik yondashuvlar // Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – 2022. – №3. – B. 142-148.
14. Toshboyeva B.O. Chet tillarni o'qitishda ko'rgazmalilik psixologik asoslari // Xalq ta'limi. – 2023. – №1. – B. 45-52.